

PROJEÇÃO DE ÊXITO EM FRAUDES DIGITAIS VIA ENGENHARIA SOCIAL NO BRASIL: O PAPEL POTENCIALIZADOR DO DÉFICIT EM LETRAMENTO DIGITAL

Camilly Alves Eschiabel^{1a}; Italo Tiago da Cunha^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

O crescimento contínuo dos casos de fraudes digitais tem se tornado uma preocupação recorrente no campo da segurança da informação. Considera-se fraude qualquer ato enganoso com o intuito de ludibriar alguém, seja em busca de ganhos financeiros ou pessoais. As fraudes digitais são mediadas pela tecnologia, classificadas como crimes habilitados ciberneticamente e frequentemente facilitadas por fatores psicológicos associados ao distanciamento físico. De forma complementar, a engenharia social consiste em um conjunto de técnicas de manipulação psicológica que exploram vulnerabilidades humanas, estando presente em diversas modalidades de crimes digitais, incluindo fraudes. Entre os principais tipos de ataques desse gênero, destacam-se phishing, pretexting e baiting. O conceito de letramento digital, por sua vez, esteve inicialmente vinculado a uma visão restrita, limitada à capacidade de acessar, gerenciar e produzir informações digitais. Hoje, entretanto, passou a representar uma abordagem mais ampla, que envolve dimensões informacionais, comunicacionais e críticas no uso da tecnologia. O estado da arte aponta que pessoas com baixos níveis de letramento digital estão significativamente mais expostas a crimes digitais, inclusive às fraudes por engenharia social. Esse aspecto torna-se particularmente preocupante no contexto brasileiro, em que a maioria da população apresenta apenas níveis básicos ou intermediários de letramento digital, e em que as fraudes digitais (muitas vezes fundamentadas em engenharia social) são cada vez mais frequentes. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivos revisar a literatura acerca do conceito de letramento digital e de sua correlação com fraudes por engenharia social, de modo a analisar como o déficit em letramento digital potencializa o êxito dessas fraudes, especialmente no contexto nacional, além de projetar o grau de exposição da população brasileira frente a esse tipo de crime.

Palavras-chave: Engenharia social; Fraudes digitais; Letramento digital; Segurança da informação.

a: camilly.eschiabel@discente.ufj.edu.br

b: italo@ufj.edu.br